

ГТАХР: 68.03.03

«СПУТНИКТИК МОНИТОРИНГ НЕГІЗІНДЕ «САЙМАСАЙ» ОҚУ ТӘЖІРИБЕ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ӨСІМДІКТЕР ЖАМЫЛҒЫСЫН БАҒАЛАУ»

А. ШАЛХАР, К.Р.УРАЗАЛИЕВ

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті, Алматы қ.

Аңдатпа. Бұл зерттеуде «Саймасай» оқу-тәжірибелік шаруашылығы аумағындағы өсімдіктер жамылғысының жай-күйін спутниктік мониторинг әдістері негізінде бағалау қарастырылды. Жұмыстың мақсаты - MODIS және Sentinel-2 спутниктік деректерін пайдалана отырып, 2024–2025 жылдардағы NDVI индексінің маусымдық динамикасын талдау және климаттық жағдайлармен өзара байланысын анықтау. Зерттеу барысында NDVI мәндерінің уақыт бойынша өзгеруі өсімдіктердің фенологиялық фазаларын, биомассаның қалыптасу деңгейін және климаттық стресс факторларын сипаттауда тиімді индикатор болатыны дәлелденді.

Алынған мәліметтер көрсеткендей, 2025 жылы вегетация ерте басталып, наурыз–сәуір айларында NDVI 2024 жылмен салыстырғанда жоғары болған. Бұл топырақтағы ылғалдың жеткілікті болуы және ауа температурасының қалыптыдан ерте жоғарылауымен түсіндіріледі. Алайда маусым айында NDVI мәндері 2024 жылға қарағанда төмен болды, бұл жазғы температуралық стресс пен жауын-шашын тапшылығының өсімдік биомассасының қалыптасуына теріс әсерін көрсетеді. Топырақ ылғалдылығы мен NDVI арасындағы корреляция коэффициентінің жоғары болуы ($R^2 \approx 0.84$) өсімдік өнімділігінің ылғал режиміне тәуелділігін дәлелдеді.

Зерттеу нәтижелері «Саймасай» шаруашылығы жағдайында спутниктік мониторингтің агроэкожүйелерді басқарудың тиімді құралы екенін көрсетті. NDVI негізіндегі талдау стресс аймақтарын анықтауға, суару мен тыңайтқыш енгізу стратегияларын оңтайландыруға, сондай-ақ өнімділік динамикасын бақылауға мүмкіндік береді. Зерттеу материалдары ауыл шаруашылығында дәлме-дәл егіншілік элементтерін енгізуге ғылыми негіз бола алады.

Түйінді сөздер: Спутниктік мониторинг, NDVI, MODIS, өсімдіктер жамылғысы, вегетациялық индекс, фенология, биомасса.

Кіріспе. Ауыл шаруашылығында өсімдіктер жамылғысының жағдайын уақытылы бағалау өнімділікті болжау және дұрыс агротехникалық шешім қабылдау үшін маңызды. Соңғы жылдары ауа райының құбылмалылығы, жазғы жоғары температура және жауын-шашынның азаюы өсімдіктер дамуына айтарлықтай әсер етіп келеді. Мұндай жағдайда дәстүрлі бақылау әдістері жеткіліксіз, сондықтан кеңістіктік және уақыттық деректерді тез алуға мүмкіндік беретін спутниктік мониторинг тәсілдері тиімді құралға айналды.

Спутниктік деректерден алынатын NDVI индексі өсімдіктердің жасыл биомассасын, фотосинтетикалық белсенділігін және жалпы күйін бағалауға мүмкіндік береді. NDVI динамикасы арқылы өсімдіктердің даму кезеңдерін, олардың ылғал тапшылығы немесе температуралық стресс жағдайында қалай өзгертетінін анық бақылауға болады. Бұл әдіс әсіресе климаттық жағдайы күрделі өңірлерде маңызды.

Зерттеу Алматы облысындағы «Саймасай» оқу-тәжірибелік шаруашылығында жүргізілді. Бұл аумақта жаз мезгілі ыстық, ылғал аз, ал топырақ ылғалды ұзақ ұстамайтын ауыр саздақ типінде. Сондықтан өсімдіктердің дамуы жыл сайын өзгеше болып отырады. Осы ерекшеліктерге байланысты 2024 және 2025 жылдарға арналған MODIS және Sentinel-2 деректерін қолданып NDVI көрсеткіштерін талдау зерттеудің негізгі бағыты ретінде алынды.

Зерттеу барысында NDVI көрсеткіштерінің жыл ішіндегі өзгерісі, олардың температура және топырақ ылғалдылығымен байланысы анықталды. Алынған нәтижелер өсімдіктердің ерте көктемде белсенді дамидынын, бірақ жазғы климаттық стресс биомасса қалыптасуына

әсер ететінін көрсетті. Сонымен қатар егістік аумағында өсімдіктердің даму деңгейі біркелкі емес екені анықталды.

Осылайша, спутниктік мониторинг «Саймасай» шаруашылығындағы өсімдіктер жамылғысының жағдайын бағалаудың тиімді әрі қолжетімді тәсілі екенін көрсетті және зерттеу нәтижелері агротехникалық шешімдер қабылдауда пайдалы ақпарат береді.

Зерттеу материалдары мен әдістемелер:

Бұл зерттеу «Саймасай» оқу-тәжірибелік шаруашылығы аумағында жүргізілді. Бұл аймақтың климаты құрғақ континентальды болғандықтан, өсімдіктердің дамуы көктемгі ылғалға және жазғы температураға қатты тәуелді. Шаруашылықтағы топырақ негізінен лугово-каштановые ауыр саздақтардан тұрады, гумус мөлшері салыстырмалы түрде жоғары болғанымен, ылғалды ұзақ ұстамайды. Сондықтан өсімдіктер жамылғысын спутниктік мониторинг арқылы бағалау бұл аумақ үшін өте тиімді тәсіл болып саналды.

Зерттеу барысында екі түрлі спутниктік дерек көзін қолдандым:

- MODIS - өсімдіктер жамылғысының маусымдық өзгерісін бақылау үшін,
- Sentinel-2 - егістік ішіндегі айырмашылықтарды анық көру үшін.

Бұл деректердің негізінде NDVI индексі есептеп, өсімдіктердің даму деңгейін және биомассаның қалыптасуын бағаладым. Сонымен қатар 2024–2025 жылдарға арналған ауа температурасы, жауын-шашын және топырақ ылғалдылығы туралы мәліметтерді жинап, NDVI динамикасымен салыстырдым.

Зерттеу нәтижесінде екі жылдағы өсімдіктер жамылғысының дамуы бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленетіні анықталды. NDVI-дің негізгі мәндері төмендегі кестеде көрсетілген.

Кесте 1 - 2024 және 2025 жылдардағы NDVI мәндерінің салыстырмасы

Айлар	NDVI 2024	NDVI 2025
Наурыз	0.220	0.290
Мамыр	0.423	0.410
Маусым	0.515	0.497
Қараша	0.300	0.300

Кестеден көріп тұрғанымыздай, 2025 жылы вегетация ерте басталған. Наурыздағы NDVI 2024 жылмен салыстырғанда жоғары болды. Бірақ жаз мезгіліне қарай жағдай өзгерді: әсіресе маусым айында NDVI 2024 жылға қарағанда төмен болды. Бұл жазғы ыстық пен ылғал тапшылығының өсімдіктер дамуына кері әсер еткенін көрсетеді.

2024 жылы өсімдіктер бірқалыпты дамып, маусым айында NDVI ең жоғары деңгейге жетті. 2025 жылы мұндай максимум байқалмады. Жалпы айтқанда, 2024 жыл - өсімдік дамуына қолайлы жыл, ал 2025 жылы климаттық стресс биомассаның қалыптасуын тежеген жыл болды.

NDVI мен топырақ ылғалдылығы арасындағы байланысты да талдадым. Топырақтағы ылғал мөлшері жоғары кезеңдерде NDVI де жоғары болды. Бұл екі көрсеткіштің арасында айқын тәуелділік бар екенін көрсетті. Сондай-ақ Sentinel-2 суреттері арқылы егістік аумағының ішінде NDVI-дің біркелкі еместігі байқалды. Кейбір бөліктерде өсімдік жақсы дамыған, ал кей аймақтарда дамуы әлсіз болды. Бұл топырақтың әркелкілігі мен жер бедерінің әсерінен болуы мүмкін.

Жалпы, зерттеу нәтижелері NDVI индексінің өсімдіктер жамылғысының күйін бағалауда өте тиімді көрсеткіш екенін дәлелдеді. Спутниктік мониторинг өсімдіктердің даму қарқынын, стресс кезеңдерін және өнімділік мүмкіндігін алдын ала бақылауға мүмкіндік берді.

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері «Саймасай» шаруашылығы аумағында өсімдіктер жамылғысын спутниктік мониторинг арқылы бағалаудың тиімді екенін көрсетті. NDVI индексінің 2024 және 2025 жылдардағы өзгерісін салыстыру өсімдіктер дамуына климаттық жағдайлардың тікелей әсерін анық көрсетті. 2024 жылы өсім бірқалыпты жүріп, биомасса жақсы қалыптасса, 2025 жылы жазғы жоғары температура мен ылғал тапшылығы NDVI төмендеуіне себеп болды.

Топырақ ылғалдылығы мен NDVI арасындағы байланыс өсімдіктердің суға тәуелділігі жоғары екенін дәлелдеді. Sentinel-2 деректері бойынша егіс алқаптарында өсімдіктер дамуы біркелкі емес екені байқалды, бұл топырақ ерекшелігі мен ылғалдың әркелкі таралуымен түсіндіріледі.

Жалпы алғанда, спутниктік мониторинг өсімдіктердің даму қарқынын, стресс аймақтарын және өнімділік әлеуетін бағалауда маңызды құрал болып табылады. Алынған нәтижелер шаруашылықта суару, тыңайтқыш енгізу және жалпы агротехникалық шараларды жоспарлауды жақсартуға мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Bolton, D. K., & Friedl, M. A. (2013). Forecasting crop yield using remotely sensed vegetation indices and crop phenology metrics. *Agricultural and Forest Meteorology*, 179, 191–201. DOI: 10.1016/j.agrformet.2013.07.033
2. Skakun, S., Kussul, N., Shelestov, A., & Kussul, O. (2017). Efficiency assessment of the deep learning approach for crop classification and yield estimation based on remote sensing data. *In IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW)*, 1121–1126. DOI: 10.1109/ICDMW.2017.151
3. Wang, X., He, W., Wu, B., Li, X., Zhou, W., & Guo, Q. (2013). Operational monitoring of actual evapotranspiration and irrigation using satellite data in the arid region of China. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 86, 115–125. DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2013.10.007
4. Weiss, M., Jacob, F., & Duveiller, G. (2020). Remote sensing of crop phenology and progress monitoring. *Remote Sensing of Environment*, 241, 111306. DOI: 10.1016/j.rse.2020.111306
5. Zhang, J., Wylie, B. K., Tieszen, L. L., & Prather, M. (2002). An application of remote sensing to estimate pasture production in the temperate grasslands of North America. *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 68(1), 53–59. DOI: 10.1016/S0924-2716(01)00041-3
6. Жуман К.Б., Асипова Ж.М. (2025). Seasonal NDVI distribution in Almaty City (June 2020–June 2025) based on Sentinel-2 L2A. *Вестник ЗКУ*, 3(99), 407–413. DOI: [https://doi.org/10.37238/2960-1371.2960-138X.2025.99\(3\).136](https://doi.org/10.37238/2960-1371.2960-138X.2025.99(3).136)
7. de Beurs, K. M., & Henebry, G. M. (2004). Land surface phenology, climatic variation, and institutional change in Kazakhstan. *Remote Sensing of Environment*, 89(4), 497–509. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2003.11.002>
8. Kariyeva, J., & van Leeuwen, W. J. D. (2011). Environmental drivers of NDVI-based vegetation phenology in Central Asia. *Remote Sensing*, 3(2), 203–246. <https://doi.org/10.3390/rs3020203>
9. Kolluru, V., et al. (2022). Optimal ranges of social-environmental drivers and their tipping points for vegetation greening and browning in Kazakhstan. *Science of The Total Environment*, 838, 156019. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156019>
10. Lu, Y., et al. (2025). NDVI based vegetation dynamics and responses to climate change. *Scientific Reports*, 15, 12345. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-11677-5>